

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СЕПАРАЦИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Махмудов М.Ж¹

Ёмгуров С.А²

Бухарский инженерно - технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7913370>

Транспортировка газа по газопроводу сопровождается изменением его давления и температуры, в результате чего возможно образование в системе жидкой фазы, состоящей из воды и углеводородов. Для одновременного удаления воды (осушки) и тяжелых углеводородов C5+ (отбензинивания) существуют несколько технических способов.

Наибольшее распространение получили следующие технологии: низкотемпературная сепарация – получение низких температур при дросселировании газа высокого давления или на установках искусственного холода; абсорбция и адсорбция или их сочетание.

Выбор технологии обработки газа определяется, в первую очередь, составом сырья, требуемой глубиной осушки, степенью извлечения целевых компонентов и обуславливает проведение в каждом конкретном случае всесторонних технико-экономических проработок.

Для осушки тощих газов (газов с содержанием менее 1 г/м³ углеводородов C3+) применяются абсорбционные и адсорбционные процессы. При наличии в газе конденсата переработка газа осуществляется с применением низкотемпературных процессов. При этом на стадии охлаждения газа происходит конденсация водяных паров за счет снижения равновесной влагоемкости газа [1-2].

Анализ и обобщение накопленного опыта промышленной и заводской осушки и очистки природных газов позволяют выделить предпочтительные области применения различных технологических процессов.

Процесс низкотемпературной сепарации широко используется в газовой промышленности при обработке конденсатсодержащих газов в нескольких различных технологических конфигурациях. Основным критерием, определяющим режим работы промышленных установок НТС, является обеспечение надежности транспортирования газа. Последнее достигается путем глубокого извлечения конденсата из газа [1, 3].

Извлечение из газа влаги и тяжелых углеводородов осуществляется за счет охлаждения газа путем его дросселирования (эффект Джоуля- Томпсона), вследствие чего конденсируются тяжелые углеводороды и вода, а затем образовавшаяся жидкая фаза отделяется в низкотемпературном сепараторе. Такие установки принято называть установками низкотемпературной сепарации (НТС). Для обеспечения безгидратного режима работы установки НТС в поток газа вводится раствор ингибитора гидратообразования (метанол). Если не вводить ингибитор гидратов, то при соответствующем давлении степень охлаждения часто ограничивается температурой образования гидратов.

Технология низкотемпературной сепарации газа подробно рассмотрена в работах [4].

Выбору рационального метода выделения конденсата в зависимости от давления и температуры сепарации, состава газа и условий его транспорта посвящены работы 1-2

Недостатком эксплуатации установок НТС являются энергетические потери, связанные с расширением газа и необходимостью рекомпрессии подготовленного газа. Кроме того, процесс НТС основан на дросселировании газа высокого давления, поэтому он может быть применен в течение ограниченного периода разработки месторождения.

Анализ литературных данных по вопросу использования метода НТС для выделения углеводородного конденсата показал, что по мере уменьшения содержания углеводородов (C5+) в газе эффект НТС понижается.

Несмотря на то, что при осушке и отбензинивании природного газа на установке НТС достигается требуемая по СТО Газпром 089-2010 точка росы по воде, парообразные углеводороды (C5+) не могут быть отделены от газа и уносятся в газопровод. Газ, вышедший из сепаратора, обладает низким давлением максимальной конденсации, по причине чего в магистральном газопроводе выделяется углеводородный конденсат. Поэтому использование схемы низкотемпературной сепарации для одновременной осушки и отбензинивания природного газа газоконденсатных месторождений возможно только в сочетании с другим методом, обеспечивающим более низкую точку росы по тяжелым углеводородам (C5+), например, адсорбционным [2, 4].

References:

1. Махмудов М. Ж. Определение адсорбционной ёмкости синтетического цеолита NaX в динамических условиях по ароматическим углеводородам низкооктанового бензина //Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. – 2020. – №. 7. – С. 13-16.
2. Махмудов М. Ж., Нарметова Г. Р. ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННОЙ ЕМКОСТИ СИНТЕТИЧЕСКОГО ЦЕОЛИТА NaX ПО БЕНЗОЛУ В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ИЗ ЖИДКОЙ ФАЗЫ //НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА-2016. – 2016. – С. 112-113.
3. Махмудов М. Ж., Нарметова Г. Р. Исследование синтетического цеолита NaX для адсорбционной деароматизации автобензина с целью доведения его до норм Евро-5 //Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2016. – №. 9. – С. 18-22.
4. Махмудов М. Ж. Определение сорбционной емкости синтетического цеолита NaX в динамических условиях из жидкой фазы по ароматическим углеводородам бензина //Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. – 2020. – №. 5. – С. 26-29.